

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677241>

УДК 61

СТРЕМЛЕНИЕ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Н.Л. Бондарева,

преп. специальных дисциплин,
КГКП «Костанайский
политехнический высший колледж» УОАКО,
г. Костанай

Аннотация: В данной статье раскрывается тот аспект, что, несмотря на сложные условия, вызванные Пандемией, связанной с распространением COVID-19, необходимо стремиться к здоровому образу жизни. Автором раскрываются особенности проведения оздоровительных спортивных мероприятий в режиме дистанционного обучения, перечислены положительные факторы, которые определяют здоровый образ жизни. Цель статьи заключается в пропаганде здорового образа жизни.

Ключевые слова: ЗОЖ, пандемия, спорт, оздоровление

COMMITMENT TO A HEALTHY LIFESTYLE IN THE CONDATIONS OF THE PANDEMIC

N.L. Bondareva,

Teacher of special disciplines,
Kostanay Polytechnic Higher College,
Kostanay

Annotation: This article reveals that despite the difficult conditions caused by the Pandemic associated with the spread of COVID-19, it is necessary to strive for a healthy lifestyle. The author reveals the features of conducting health-improving sports events in the distance learning mode, lists the positive factors that determine a healthy lifestyle. The purpose of the article is to promote a healthy lifestyle.

Keywords: healthy lifestyle, pandemic, sports, health improvement

В 2020 году человечество столкнулось с проблемой, которая повлияла на жизни людей во всем мире. В результате пандемии, COVID-19

наиболее эффективной карантинной мерой стало введение режима самоизоляции в Республике Казахстан и остальных странах мира, который тянется с конца марта 2020 года по настоящее время. В 2021 году накануне весеннего сезона вирусных инфекций мировое сообщество ждет «новую волну», поэтому ранее принятые меры социальной дистанции и карантинной изоляции остаются важными в борьбе с пандемиями.

Практика показывает, что основной проблемой самоизоляции людей является поиск занятий, отвечающих условиям длительных ограничений. Одним из важнейших дел в период радикальных изменений в образе жизни людей, долгое время сидящих дома, была забота о своем здоровье – физическом и психологическом. Несмотря на то, что удерживающая система часто оказывает негативное влияние на благополучие человека, при более внимательном рассмотрении можно обнаружить множество положительных аспектов нового образа жизни, некоторые из которых были выявлены в области здорового образа жизни. Принудительная изоляция позволила нам задуматься о ритме жизни, привычках, многие из которых были невозможны или трудны при нормальных обстоятельствах. В целом проблема здорового образа жизни – одна из самых актуальных проблем современного общества на протяжении многих десятилетий. Сегодня, с усложнением социальных процессов, увеличением экологических, технологических, психологических и политических рисков, изменения в здоровье человека усилились.

Востребованность здорового образа жизни зависит от изменения нагрузки на организм человека. Комплекс мер, направленных на поддержание тела в хорошем состоянии – духа, который влияет только на физическое и психологическое самочувствие человека. Спрос населения на полезности человеческой социальной и личной жизни формирует четкое понимание не только форм и принципов здорового образа жизни, но и факторов, определяющих его.

Истинное здоровье человека выражается не только в удовлетворительном состоянии его здоровья, но и в высокой резервной способности организма. Они развиваются благодаря физической активности, упражнениям, отдыху и здоровому сну, а также правильному питанию.

Отличительной чертой здорового человека является отказ от вредных привычек, пассивного и / или травматичного образа жизни, несбалансированного и неадекватного питания и психологического: стрессового восприятия действительности, факторов риска отрицательной самооценки.

По-настоящему здоровым можно считать человека только по сбалансированности его психологического и физического состояния. Эти знания обоснованы и систематизированы наукой, прочно вошли в жизненную практику и многое определяют в жизни современного человека.

Распространены не только профессиональные области, важные для здоровья человека, но и, на первый взгляд, далекие от них.

В крупных городах Республики Казахстан и других стран наблюдается тенденция к созданию зеленых (экологически чистых) зон для отдыха на природе, свободных от движения транспорта. Все эти пространства уже стали неотъемлемой частью инфраструктуры города для комфортного и безопасного проживания, эффективного досуга – их цель – удовлетворить желание горожан вести здоровый образ жизни.

Однако создать и поддерживать здоровый образ жизни не всегда легко. Если раньше этому препятствовали внешние или субъективные эмоционально-произвольные факторы, то в 2020-2021 гг. новой задачей стало реагирование на новый штамм вируса и пандемический характер его распространения. В условиях ограниченного контакта с внешним миром существуют формы мотивации людей вести здоровый образ жизни и вести его в условиях социального неравенства и / или изоляции.

Следует отметить, что наиболее активно на их разрешение откликнулись участники Интернет-пространства. Рекомендации и методические указания были разработаны Минздравом также оперативно и тщательно. Научное освещение этих вопросов всегда требует определенной задержки в таких случаях, но их ценность через какое-то время останется высокой, поскольку научное сообщество имеет право на взвешенный анализ всех плюсов и минусов.

Первое, с чем столкнулись мы, находясь на карантине, это ограниченное на долгое время пространство, что в 21 веке является не только физической, но и психологической проблемой. С одной стороны, простой прогулкой на свежем воздухе, которой у нас не было дома, мы смогли выполнить норму повседневной физической активности. С другой стороны, возрастающая мобильность общества во второй половине XX века привела к возникновению психологического феномена – удовольствия от путешествий, путешествий «не только с возможностью попасть в определенное место, но и быть в одном месте, не привязанном к нему покажи свою связь с другим местом» [1-4].

Таким образом, конец XX века-начало XXI века, подвижность, а также наличие средств, облегчающих перемещение человека и общение на расстоянии, ослабили связь людей с физическим пространством, то есть им трудно оставаться вместе физически и психологически в течение длительного времени.

В случае изоляции, когда нет альтернативы отдельным комнатам в квартирах, эту связь нужно было заново осмыслить и восстановить до значения нереального времени.

Сохранение мобильности в ограниченном пространстве и замкнутом пространстве квартиры поможет компенсировать привычные упражнения, с которых следует начинать день. Хочу особо отметить, что очень важно следить за тем, чтобы в ходе физических разминок были проработаны все зоны, для чего рекомендуется:

- покрутить головой, плечами, руками;
- поприседать;
- сделать несколько круговых движений бёдрами, коленями, стопой.

Здесь вы можете выбрать любую физическую активность, время и интенсивность каждый день. Физическое здоровье – это естественное состояние организма, обусловленное правильным функционированием всех органов человека.

В отличие от рабочих мест дома для упражнений предусмотрены перерывы на 5-10 минут: их можно делать во время просмотра телевизора, работы на кухне, игр с детьми (и ребенка на плечах как элемента игры), обязательных для работающих долгие часы за компьютером в «удаленных» условиях. Расслабление – важный фактор психологической составляющей здоровья. Например, в эти трудные времена медитация – отличный способ поддерживать хорошее настроение.

В основе карантинной деятельности человека должны лежать полезные занятия, которыми можно заниматься дома: чтение хорошей книги, просмотр любимых фильмов, прослушивание музыки, забытых или новых увлечений, изучение новой темы и так далее, например, злой умысел, такой как поиск еды или «утешение» бремени безработицы.

Таким образом, здоровый образ жизни – неотъемлемая часть жизненного процесса человека. Но это не следует воспринимать как должное. Это модель поведения, которая позволяет сохранить свое здоровье и долголетие, и в этом году ценность этого типа человеческой жизни возросла в несколько раз в контексте самоизоляции из-за пандемии, потрясшей мир.

Каждый из нас выбирает свою жизненную позицию и образ, которым будет руководить. В тяжелый период кардинального изменения привычного образа жизни и деятельности многие «отказались». В таких случаях проблема осмысленного образа жизни – личного здоровья и т.д., укрепления иммунитета, поддержания жизненных сил – была в центре внимания общества. И здесь необходимо отметить, что большую роль в формировании здорового образа жизни среди общественности играют руководители образовательных учреждений, ведущие педагоги, кураторы, мастера. То есть многое зависит от людей, имеющих возможность влиять на общественное сознание, увлекать своим личным примером за собой учащихся.

Хочу особо отметить, что как показывает анализ, личный пример и умение вести за собой – одно из важнейших аспектов в этом направлении.

Сегодня, новое увеличение числа случаев от коронавируса было зарегистрировано в Республике Казахстан, но ситуация в нашей стране находится под строгим контролем. Кроме того, глобальная ситуация зависит не только от разработки эффективной вакцины против вируса Covid-19, но и от индивидуального «вклада» каждого члена общества в «усвоение» здорового образа жизни.

Список литературы

[1] Дьяконов И.Ф. Основы здорового образа жизни для всех. / И.Ф. Дьяконов. – СПб.: Спецлит, 2018. 126 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36840897>. (дата обращения: 27.02.2021).

[2] Иохвидов В.В. Здоровый образ жизни в условиях социально-карантинных ограничений: итоги и ожидания. / В.В. Иохвидов. // Гуманитарная парадигма. – 2020. № 3 (14). 8-15 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zdorovyy-obraz-zhizni-v-usloviyah-sotsialno-karantinyh-ogranicheniy-itogi-i-ozhidaniya>. (дата обращения: 27.02.2021).

[3] Назарова Е.Н. Основы здорового образа жизни: учебник. / Е.Н. Назарова. – М.: Academia, 2019. 536 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01006616189>. (дата обращения: 27.02.2021).

[4] Чукаева И.И. Основы формирования здорового образа жизни. / И.И. Чукаева. – М.: КноРус, 2018. 64 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26573801>. (дата обращения: 27.02.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Dyakonov I.F. The basics of a healthy lifestyle for everyone. / I.F. Dyakonov. – SPb. : Spetslit, 2018.126 p. [Electronic resource]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36840897>. (date of access: 27.02.2021).

[2] Iokhvidov V.V. A healthy lifestyle under conditions of social quarantine restrictions: results and expectations. / V.V. Iokhvidov. // Humanitarian paradigm. – 2020. No. 3 (14). 8-15 p. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zdorovyy-obraz-zhizni-v-usloviyah-sotsialno-karantinyh-ogranicheniy-itogi-i-ozhidaniya>. (date of access: 27.02.2021).

[3] E.N. Nazarova Fundamentals of a healthy lifestyle: a textbook. / E.N. Nazarov. – M. : Academia, 2019.536 p. [Electronic resource]. – URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01006616189>. (date of access: 27.02.2021).

[4] Chukaeva I.I. The basics of a healthy lifestyle. / I.I. Chukaev. – М.: KnoRus, 2018. 64 p. [Electronic resource]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26573801>. (date of access: 27.02.2021).

© Н.Л. Бондарева, 2021

Поступила в редакцию 14.02.2021

Принята к публикации 5.03.2021

Для цитирования:

Бондарева Н.Л. Стремление к здоровому образу жизни в условиях пандемии // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-1(5). С. 122-127. URL: <https://ip-journal.ru/>